

சமுதாய வாழ்வியலில் மக்கள் நடைமுறைகளும் நம்பிக்கைகளும்

முனைவர் ம.அருள்தாஸ்,

இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பூம்புகார்க் கல்லூரி, மேலையூர் - 609 107,

மயிலாடுதுறை மாவட்டம்.

9790678071 drarul doss@gmail.com

Abstract :

Many rituals of man are performing if people consider culture in the life of society. Habits, beliefs and practices are the basics of needs. The elderly and the witnesses reported the practical practices. Life goes on to trust people. These are a long -standing life. This life is growing as a social life. People's sites are still visible in the life of the life of the life of the society and the continuing of the omen in society. This article aims to explore these.

Key Words : People's practices - beliefs - social life

முன்னுரை

மக்கள் பண்பாட்டினை வாழ்வு முறையாகக் கருதினால் மனிதனின் பல சடங்குகள் செய்து வருகின்றனர். பழக்கவழக்கங்களும், நம்பிக்கைகளும், நடைமுறைகளும் சமுதாயத்தின் தேவைகளின் அடிப்படைகளாகும். பழக்க வழக்கங்களை தனிமனிதனும், சமுதாயமும் இணைந்து உருவாக்கின. முதியோர்களும், சான்றோர்களும் நடைமுறை வழக்கங்களை மக்களுக்கு அறிவித்தனர். மக்களை நம்பியே வாழ்க்கை செல்கிறது. இது காலங்காலமாக நடந்து வரும் வாழ்வியல், இவ்வாழ்வு சமுதாய வாழ்வாகவே வளர்ந்து வருகின்றன. இவற்றைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சகுணம் பார்த்தல்

மக்கள் தாங்கள் செய்யப் போகும் நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்குவதற்கும் முன், நாள் கோள் நோக்கியும் பல்வகை நிமித்தங்களை ஆராய்ந்தும் செயல்பட தொடங்கினர்.

“புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல் அல்லதை

உள்ளிச் சென்றோர்ப் பழியலர்”1 (புறம் : 204 : 1011)

“நாள் அன்று போகி, புள் இடைதட்ப (புறம் :124.1) என வரும் இவ்வழக்கத்தைப் புலப்படுத்துகின்றன. திருமணத்திற்குத் தீய கிரகங்களின் சேர்க்கையில்லாத காலமாகவும், இந்திரன் சுடர்விட்டு ரோகிணியுடன் கூடும் பெருநாளாகவும் இருப்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். (அகம் 86:57 136 : 46)

நிமித்தம் பார்த்தலைப் புள் என்றும் வழங்கி வந்தனர். முதலில் பறவைகளை நிமித்தம் பார்க்கும் வழக்கம் தோன்றின. உப்பு விற்கச் செல்லும் உமணர். கீழ்க்கடற்கரையில் விளைந்த உப்பை மேற்குப் பகுதிகளுக்குக் கொண்டு செல்லும் பொருட்டு புள் நிமித்தம் நோக்கித் தங்கள் பயணத்தைத் தொடங்கினர் என்றும் செய்தி அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் அறியலாம்

‘அணங்குடை முந்நீர் பரந்த செறுவின்

உணங்கு திறம் பெயர்ந்த வெண்கல் அமிழ்தம்

குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார். புள் ஓர்த்துப்

அமைத்து எழுந்த பெருஞ்செய் ஆடவர" 2 (அகம் 20 : 1- 4)

என்னும் பாடல்களின் மூலம் மக்கள் நல்ல காலம் நோக்கியும் புள் நிமித்தம் பார்த்தும் வாழ்ந்து வந்தனர்.

நிமித்தங்களில் நன்னிமித்தமும், தீ நிமித்தமும் உண்டு. சுவர்ப் பல்லியின் ஒலி, மனையின் நொச்சியில் உள்ள குயிலின் கூவல் குருக்கள் விசும்மில் எழுந்து பறத்தல், வண்டுகள் புதரில் சூழ்ந்து ஊதல், முன்கை வளையும் தோள்வளையும், இறுகுதல், இடக்கன் ஆடுதல், ஆயரது குழல் ஒலி போன்றவைகள் நன்னிமித்தங்களாகக் கருதப்பட்டனர்.

(நற் : 246 : 1-7 : 218 : 1-3 : 260 : 1-4, 5 : 104: 34-35)

தீ நிமித்தம் அச்சம் தரும் கூகை முதலிய பறவைகளின் ஒலி, களவில் பல் நிலத்தில் வீழ்வதைப் போலவும், எண்ணெயைத் தலையில் வார்ப்பது போலவும், பன்றியின் மேல் ஏறுவது போலவும், ஆடையைக் களைவதைப் போலவும், படைக்கலங்கள் தாம் இருந்த கட்டிலுடன் மறிவதைப் போலவும் காணப்படுதல் முதலியவைகள் எல்லாம் தீமைகள் அறிகுறிகளாக எண்ணினார்கள். பல்லி சொல்லையும் நிமித்தமாகக் கருதினார்கள்.

தலைவனைப் பிரிந்த நிலையில், தலைவி அவன் சென்ற முதல் நாள்தோறும் சுவரில் குறியிட்டு வருத்தத்துடன் வாழ்கிறாள். வருத்தத்தின் காரணமாக தன் முன்கையை கண்ணத்துடன் சேர்த்து ஊன்றிக்கொண்டு படுக்கையில் பிரிவு எண்ணி அழுது வருந்தியிருக்கிறாள். இந்நிலையில் அவளுடைய துயரத்தை நீக்குவதைப் போல பல்லி ஒலித்ததாம். அச்சொல் அவளுக்கு ஆறுலை தந்ததாம். பல்லியின் சொல் நன்னிமித்தமாய் கணவன் வருகையை உறுதி செய்வதாக நம்பினார்கள்.

“இணைநலம் உடைய கானம் சென்றோர்

புனை நலம் வாட்டுநர் அல்லர் : மனைவியின்

பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன

நல்எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே”³(கலி : 11.19-22)

இப்பாடல் மூலம் பல்லி சொல் கேட்டு மகளிர் இருக்கும் நிலையைச் சங்கப் பாடல்களில் பல இடங்களில் காணலாம். சகுணம் பார்த்தல் இன்று சமுதாயத்தில் மக்களிடையே காணப்படும் நடைமுறை பழக்கமாக உள்ளது. எந்த ஒரு நிகழ்வு தொடங்கும் முன் இச்சகுணங்கள் பார்த்து தான் தொடங்குகிறார்கள் என இதன்வழியாக அறியலாம்.

சமுதாய வாழ்வியலில் மக்கள் நேரும் நிகழ்வுகள்

மக்கள் வாழ்வில் தெய்வ நம்பிக்கைகள் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் சில பிரச்சனைகளை தெய்வத்திடம் முறையிட்டு தாங்களின் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேறிய பின் தெய்வத்திற்கு நேர்த்திக் கடன் செலுத்துகின்றனர். இவை காலம் காலமாக தொன்றுதொட்டு நடைபெற்று வருகின்றன.

கட்டு விச்சியிடம் நெற்குறி பார்ப்பதைப் போல வேலனை அழைத்துக் கழங்குழி பார்ப்பதும் உண்டு. முருகன் முன்னிலையில் கழற்சி விதைகளை பரப்பி, வேலன் தன் கையிலுள்ள சிறுபைகள் கட்டிய கோலினால் அக்காய்களை அள்ளி எடுக்கும்போது நேரும் குறிப்புக் கொண்டு கூறுவதாகும். குறியை மக்கள் பெரிதும் விரும்பினர்.

குறி சொல்லுபவன் முறத்தில் நெல்லை வைத்து அதனை எண்ணி, அதனால் சில நிமித்தங்களை அறிந்து கூறுவது மரபு என கூறுகின்றனர். (குறு 23:1-3, : 268 8-9: 282: 3-6)

மக்கள் வாழ்வியலில் இன்றைய நடைமுறைகள் :

இன்றைய தமிழ் மக்கள் தாங்கள் வாழும் இடத்தாலும் பிற சூழ்நிலைக் காரணங்களாலும், சில வேறுபட்ட பழக்க வழக்கங்களைக் கொண்டிருந்தாலும் எல்லா மக்களிடத்திலும் பொதுப்படையாகக் காணப்பட்ட நிகழ்வுகள் பல, மக்கள் வாழ்வியலில் தாங்கள் வாழும் இடத்திற்கும், சூழ்நிலைக்கேற்ப நடைமுறைகளை மாற்றிக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவ்வாழ்வு இன்றளவும் காலங்காலமாக நடந்து வரும் வாழ்வியல் உண்மை என்பதை அறியமுடிகின்றது.

தனிமனிதனும் சமுதாயப் பொதுத்தொண்டும்

சமுதாய சேவை செய்வோர்க்கு இருக்க வேண்டிய தலையாய குணம் தன்னலமற்றுப் பிறர் பணிபுரிவதேதான். உலகம் நிலை பெற்று வாழ்வதற்கும் காரணமாக இருப்பவர்களே, "பகுத்துண்டு பல்லுயிரையும் ஒம்புதலே குறிக்கோளாக கொண்டிருப்பர். பலருடன் இவர்கள் வெறுப்பைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் இல்லை. அஞ்ச வேண்டிய விஷயங்களுக்கு அஞ்சினர். துன்பம் வந்த காலத்துச் சோம்பி இராது முயன்று இதில் வெற்றி கண்டனர். புகழ்வும் செயலாயின் தமது உயிரையும் கொடுக்கச் சித்தமாய் இருப்பர். உலகமே பரிசாகக் கிடைத்தாலும் பழிச்சொல் புரியார். மனச்சஞ்சலம் அற்று என்றும் உறுதியுடன் இருப்பார்.

மக்கள் வாழ்க்கையின் சமுதாயச் சிறப்பு

மகளிரின் வாழ்க்கைச் சிறப்பால் தம் கணவருக்கும் பெருமையளித்தது. கற்புடைய மனைவியின் சிறப்பால் கணவன்மார் பெருமிதத்துடன் வாழ்வதற்கு காரணம் மாநலம் மிக்க மனைவியைப் பெற்றது எனக் கருதினார்கள்.

'காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பின் சேண்,

நாறுநறு நுதல், சேயிழை கணவ"4 (பதி 65 :910)

'வான் உறை மகளிர், நலன், இகல் கொள்ளும்

வயங்கு குழை காத்த, வண்டு படு கதுப்பின்

ஒடுங்கு ஈர் ஒதிக் கொடுங்குழை கணவ"5 (பதி : 14: 13-15)

இப்பாடற் பகுதிகளால் மனைவியரின் சிறப்பால் கணவர் போற்றப்படுதல் பெறப்படும். கணவன்மார்க்கு மட்டுமல்ல அவளுடைய தாய் தந்தையர்க்கும் மகளிரால் பெருமை வரும். அக்கணவன் மனைவி இடையே உள்ள வாழ்க்கையின் சிறப்பால் அக்குடும்பம், சமுதாயத்தில் சிறப்புடன் காணப்படுகின்றன. ஒருசில குடும்பங்களில் அச்சிறப்பை காணமுடிவதில்லை என கூறலாம்.

முடிவுரை :

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

மக்கள் தாங்கள் வாழ்வில் நேரும் நடைமுறைகளில் உள்ள இன்ப, துன்ப, நிகழ்வுகளையும் இன்றளவும் சமூகத்தில் சகுணம் பார்த்தல் தொடர்ந்து நடைபெற்றுவருவதை காணமுடிகிறது. சமுதாயத்தில் தனிமனிதன் சமுதாயப் பொதுத் தொண்டு நிகழ்த்துவதையும். இவர்கள் வாழ்வு உலகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருப்பதையும் இதன் வழியாக அறிய முடிகின்றது. சான்றென் விளக்கம் :

- 1) அகநானூறு, பா.20 : 1-4
- 2) புறநானூறு, பா.204 : 1011
- 3) கலித்தொகை பா.11 :19-22
- 4) பதிற்றுப்பத்து, பா.65 : 910
- 5) கூடி, . 14 : 13-15

ஆய்விற்கு உதவிய நூல்கள் :

- 1) சங்க இலக்கியம் அகநானூறு (நித்திலக்கோவை) புலியூர் கேசிகன்; செல்லம் கிராப்பிக்ஸ் சென்னை.
- 2) சங்க இலக்கியம் பதிற்றுப்பத்து புலியூர் கேசிகன் செல்லம் கிராப்பிக்ஸ், சென்னை.
- 3) ஐங்குறுநூறு மருதம், நெய்தல், குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, தெளிவுரை புலியூர் கேசிகன் புத்தக மாளிகை 15, (பழைய எண்.6) ஜெய்சங்கர் தெரு, மேற்கு மாம்பலம், சென்னை 600 038.

